

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 633.85:631.52:575.1 (575.22) (584.42)

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA KUNJUT NAVLARNI RETSIPROK CHATISHTIRISH NATIJASIDA OLINGAN F1 DURAGAYLARIDA O‘SIMLIK BO‘YI BELGISINING IRSIYLANISHI

Reymova Biybinaz Tulkibay qizi,

Don va sholi ilmiy ishlab shiqarish birlashmasi tayanch doktoranti
e-mail: breymova95@gmail.com

Aytjanov Baxitjan Uzaqbayevich,

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi Q.x.f.d., k.i.x.
e-mail: aytjanov1974@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19448459>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kunjut navlarini retsiprok chatishtirish natijasida olingan birinchi avlod duragaylarining o‘simlik bo‘yi belgisining ota-onasiga nisbatan irsiylanishi to‘g‘risida bayon etilgan. Shuningdek, olingan ma‘lumotlar va dala sharoitida pishish davridagi aniqlangan o‘simlik bo‘yi taxlillari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Duragay kombinatsiya, irsiylanish, retsiprok, geterozis, andoza nav, ota-ona ko‘rsatkichlari, chatishtirish.

Аннотация. В данной статье описывается наследование признака высоты растения по сравнению с родителями у гибридов первого поколения, полученных в результате реципрокного скрещивания сортов кунжута. Также приведены полученные данные и анализ выявленной высоты растений в период созревания в полевых условиях.

Ключевые слова. Гибридная комбинация, наследование, реципрок, гетерозис, стандартный сорт, родительские показатели, скрещивание.

Abstract. This article describes the inheritance of the plant height trait in relation to the parents of first-generation hybrids obtained as a result of reciprocal crossing of sesame varieties. The obtained data and analyses of the plant height determined during the ripening period under field conditions are also presented.

Keywords. Hybrid combination, inheritance, reciprocal, heterosis, standard variety, parental indicators, crossing.

Kirish. Mamlakatimizda bugungi kunda takroriy ekin ekish va undan samarali foydalanish maqsadida moyli ekin turlari ahamiyatga ega hisoblanadi. Respublika aholisining sifatli o‘simlik urug‘i va moyiga bo‘lgan talabini qondirishda moyli ekinlarning o‘rni beqiyosdir. Mustaqillik yillariga qadar moyli ekinlar faqatgina kichik maydonlarda yetishtirilgan bo‘lib, hozirda moyli ekinlar mamlakat oziq-ovqat dasturiga kiritilib, ularga keng maydonlarga joriy qilishga e‘tibor ortdi. Moyli ekin turlari ichida kunjut asosiy o‘simliklardandir. Kunjutni tezpishar, mahsuldor, mahsulot sifati yuqori, turli biotik va abiotik omillarga bardoshli hamda respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan yangi seleksion boshlang‘ich shakllari va navlarini yaratilishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shu nuqtai nazardan, kunjut navlarini o'zaro chatishtirish hamda olingan duragaylarda muhim xo'jalik belgilarining, jumladan o'simlik bo'yi belgisining irsiylanish qonuniyatlarini o'rganish yangi istiqbolli navlarni yaratishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

M.E.Amanova, A.S.Rustamov [1] larning ta'kidlashicha, kunjutning kelib chiqish vatani Afrika bo'lib, ikkilamchi kelib chiqish markazi esa Hindiston hisoblanadi. Kunjut o'simligi inson tomonidan foydalanilgan dastlabki qadimiy o'simliklardan biri bo'lib, u to'g'risidagi ma'lumotlar tarixiy bitiklarda ham yozib qoldirilgan.

M.E.Amanova, A.S.Rustamov, L.R.Allanazarov [2] larning izlanishlaricha, kunjut tuproq unimdorligiga talabchan bo'lib, mexanik tarkibi yengil bo'lgan qumloq tuproqlarda yaxshi o'sadi. Yaxshi ishlov berilgan begona o'tlardan holi o'tloqi tuproqlarda ham yaxshi hosil olish mumkin. Botqoq, sho'rlangan va begona o'tlar bilan kuchli zararlangan yerlar kunjut uchun yaroqsiz hisoblanadi delingan.

Ashri A [4] o'z tadqiqotlarida kunjutning biologik xususiyatlari, seleksiya yo'nalishlari va xo'jalik ahamiyatini o'rgangan. Muallifning ma'lumotlariga ko'ra, kunjut moyli ekinlar orasida yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lib, urug'ida 50–60 % gacha moy mavjud. Tadqiqotlarda o'simlik bo'yi, hosildorlik va urug' sifat ko'rsatkichlari seleksiya jarayonida muhim belgi sifatida baholangan.

Bedigian D [3] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kunjutning kelib chiqishi, evolyutsiyasi hamda genetik xilma-xilligi keng o'rganilgan. Muallifning ta'kidlashicha, kunjutning asosiy kelib chiqish markazi Afrika hududi bo'lib, keyinchalik Osiyo davlatlariga tarqalgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kunjut navlari o'rtasida morfologik va genetik xilma-xillik yuqori darajada ekanligi aniqlangan. Bu esa yangi seleksion navlar yaratishda genetik resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Langham D.R [5] tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda kunjut o'simligining o'sishi va rivojlanish bosqichlari o'rganilgan. Muallif kunjut o'simligi poyasining tik o'suvchi bo'lib, uning bo'yi nav xususiyati hamda agrotexnik sharoitlarga bog'liq holda o'zgarishini qayd etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kunjutning o'simlik bo'yi ko'pincha 120–180 sm oralig'ida bo'ladi. Shuningdek, o'simlik bo'yi hosildorlik va vegetativ rivojlanish bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlangan.

Weiss E.A [6] ning ta'kidlashicha, kunjut tropik va subtropik hududlarda keng tarqalgan bo'lib, o'simlikning vegetativ rivojlanishi va poya balandligi ko'p jihatdan iqlim sharoiti hamda agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda o'zgaradi. Tadqiqotlarda kunjut o'simligining morfologik belgilari, jumladan o'simlik bo'yi, shoxlanish darajasi va hosildorlik seleksiya ishlarida asosiy mezonlardan biri sifatida baholangan.

Molekulyar markerlar yordamida o'simlik bo'yi bilan bog'liq genetik lokuslarni aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'simlik bo'yi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

belgisi bir nechta genlar ta'sirida shakllanishi hamda seleksiya jarayonida bu belgi hosildorlik bilan chambarchas bog'liqligi aniqlangan [7].

Uzun B., Lee D., Donini P., Cagirgan M.I [8] o'z tadqiqotlarida kunjut o'simligining morfologik belgilarini genetik jihatdan baholash hamda molekulyar markerlar orqali seleksiya jarayonini takomillashtirish orqali kunjut navlari o'rtasidagi genetik farqlar seleksiya jarayonida yuqori mahsuldor duragay kombinatsiyalarni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, o'simlik bo'yi va o'sish tipining genetik nazorati seleksiya jarayonida muhim omil hisoblanadi.

Turli nav va namunalarni o'rganish natijasida ularning o'simlik bo'yi, shoxlanish darajasi hamda vegetatsiya davri bo'yicha sezilarli fenotipik farqlar mavjudligi aniqlangan. Ayniqsa, o'simlik bo'yi va shoxlanish darajasi kabi morfologik belgilar hosildorlik elementlari bilan bevosita bog'liqligi qayd etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vegetatsiya davrining davomiyligi hamda o'simlikning vegetativ rivojlanish darajasi navlarning ekologik moslashuvchanligi va mahsuldorligini belgilovchi muhim omillardan hisoblanadi [9].

Wright S [10] ning ta'kidlashicha, genetik tadqiqotlarda belgilar irsiylanishining nazariy asoslari populyatsion genetika qonuniyatlari asosida tushuntiriladi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan genetik modellar va matematik formulalar seleksiya hamda gibridizatsiya jarayonlarida belgilar irsiylanish xususiyatlarini aniqlashda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, duragay avlodlarda dominantlik darajasi, geterozis ko'rinishlari hamda genetik o'zgaruvchanlikni baholashda Wright formulasi muhim nazariy va amaliy ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va uslublar. Ilmiy tajribalar Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining "Moyli ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi" laboratoriyasi dala sharoitida olib borildi. Retsiprok chatishtirishdan olingan urug'liklar 60 x 20 x 1 tartibda 3-4 sm chuqurlikda, ych qaytariqda 50 uyali, har bitta uyaga 2-3 tadan qilib ekildi. Qolgan agrotexnik tadbirlar Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining tajriba xo'jaligida qabul qilingan yagona usulda olib borildi va duragaylarda o'simlik bo'yi F_1 duragaylarida dominantlik koeffitsiyenti G.M. Veil va R. YE. Atkins ishlarida keltirilgan S.Wright formulasi bo'yicha hisoblandi.

Tadqiqot natijalari. Kunjutni poyasi tik o'suvchi bo'lib asosan 130-150 santimetr, ba'zan tuproq iqli sharoiti va agrotexnik tadbirlar ta'sirida 200 santimetrgacha bo'ladi. Bizning tadqiqotlarda esa kunjutni mahalliy Onimdar, Toshkent-122, Qora Shahzoda va Sadaf navlarini retsiprok chatishtirish natijasida olingan F_1 duragaylari ota-ona shakllari hamda andoza Qarshig'a navini o'simlik bo'yi belgilari tahlil qilindi. Bunda F_1 duragaylari ota-ona shakllari, ya'ni Onimdar, Toshkent-122, Qora Shahzoda va Sadaf navlari bilan taqqoslanib qanday holatda irsiylanganligi aniqlandi.

Bunda kunjutni o'simlik bo'yi bo'yicha ota ona shakllarida Onimdar navida 123,6 santimetr, Toshkent-122 navida 138,3 santimetr, Qora Shahzoda navida 146,4

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

santimetr va Sadaf navida 143,5 santimetr hamda andoza Qarshig‘a navida 122,4 santimetrni tashkil etdi. O‘rganilgan F_1 duragaylarida esa o‘simlik bo‘yi 128,3 santimetrdan F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Qora Shaxzoda) kombinatsiyasida, 143,6 santimetrgacha F_1 (♀ Sadafx ♂ Qora Shaxzoda) kombinatsiyasida bo‘lganligi kuzatildi. O‘simlik bo‘yi bo‘yicha retsiprok chatishtirish natijasida olingan F_1 duragaylarini ota-ona shakllariga ijobiy geterozis holatda, ya‘ni irsiylanishi (hp)=0,14 dan F_1 (♀ Sadafx ♂ Qora Shaxzoda) duragayda, (hp)=5,0 gacha F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Toshkent-122) ekanligi qayd etildi.

O‘simlik bo‘yi bo‘yicha ota-ona shakllarini retsiprok chatishtirish natijasida olingan F_1 duragaylari irsiylanishi 6 ta duragaylarda (hp)=1,0 bo‘lganligi hamda yuqori irsiylanish F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Toshkent-122) kombinatsiyasida (hp)=5,0 va F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Sadaf) kombinatsiyasida (hp)=4,23 bo‘ldi. O‘simliklar bo‘yi tahlilari asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, F_1 duragaylari ota-ona shakllariga nisbatan birmuncha past bo‘lganligi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar. Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar natijasida qo‘yidagicha xulosalarga kelishimiz mumkin.

1. Tadqiqot natijalariga ko‘ra kunjutning ota-ona shakllarida o‘simlik bo‘yi 123,6–146,4 sm oralig‘ida bo‘lib, eng yuqori ko‘rsatkich Qora Shaxzoda navida (146,4 sm), eng past ko‘rsatkich esa Onimdar navida (123,6 sm) kuzatildi.

2. Retsiprok chatishtirish natijasida olingan F_1 duragaylarida o‘simlik bo‘yi 128,3–143,6 sm oralig‘ida o‘zgarib, ayrim kombinatsiyalarda dominantlik va ijobiy geterozis holati aniqlangan.

3. Dominantlik koeffitsiyenti bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Toshkent-122) kombinatsiyasida (hp)=5,0 hamda F_1 (♀ Onimdar \times ♂ Sadaf) kombinatsiyasida (hp)=4,23 ni tashkil etib, ushbu duragay kombinatsiyalarining seleksiya ishlarida istiqbolli genetik manba bo‘lishi mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Amanova M.E., Rustamov A.S. Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. Respublika yoshlarining “BIOEKOSAN” o‘quv-uslubiy majmuasi. Toshkent 2010. adadi 300. 20 b.
2. Amanova M.E., Rustamov A.S., Allanazarov L.R. Kunjut urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyasi. //Tavsiyanoma. Toshkent 2018. 19 b.
3. Bedigian D. Evolution of sesame revisited: domestication, diversity and prospects. // Genetic Resources and Crop Evolution. – 2011. – Vol. 58. – P. 119–131.
4. Ashri A. Sesame (*Sesamum indicum* L.). // Oil Crops of the World: Their Breeding and Utilization. – New York: McGraw-Hill, 1998. – P. 375–387.
5. Langham D.R. Growth and development of sesame. // Sesame and Safflower Newsletter. – 2007. – No. 22. – P. 1–9.
6. Weiss E.A. Oilseed Crops. – Oxford: Blackwell Science Ltd., 2000. – 660 p.
7. Zhang H., Miao H., Wei L. et al. Genetic analysis and QTL mapping of plant height in sesame (*Sesamum indicum* L.). // BMC Plant Biology. – 2013. – Vol. 13. – P. 1–10.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

8. Uzun B., Lee D., Donini P., Cagirgan M.I. Identification of molecular markers linked to determinate growth habit in sesame. // *Plant Breeding*. – 2003. – Vol. 122. – P. 365–367.
9. Pham T.D., Nguyen T.D., Carlsson A.S., Bui T.M. Morphological evaluation of sesame genetic resources. // *Plant Genetic Resources*. – 2010. – Vol. 8. – P. 28–34.
10. Wright S. *The theory of gene frequencies*. – Chicago: University of Chicago Press, 1968. – 107 p.